

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali

23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144
22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	158

24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухамадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muayassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Меҳмоналиев Улуг‘бек Еркинjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaxhorova Durдона Ilxomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абrorовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbas Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304
44.	Ibojev Saxiddin Mansurovich	Ta‘lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Sardor Ilhom o‘g‘li	Ta‘lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o‘g‘li	Kambag‘allik darajasini pasaytirishning ba‘zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327

47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Xazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda Mrel va Tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392
57.	Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	397
58.	Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	404
59.	Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	412
60.	Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	419
61.	Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	426
62.	Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	432
63.	Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari	440
64.	Kuvondikov Ravshan Qushaqovich	Analysis of the effectiveness of investments attracted to the regions: modern approaches	446
65.	Suvpo'latov Ozodjon Alijon o'g'li	Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida	452
66.	Рахимов Матназар Юсупович	Иқтисодий ночорлик(банкротлик), тўловга қобилятсизликни баҳолашдаги муаммоли жиҳатлар	458
67.	Ли Ирина Валентиновна	Развитие интеллектуальной таможи на Основе цифровой трансформации: модель управления проектами и система управления рисками	465

AHOLINING TADBIRKORLIK SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA

Suvpo‘latov Ozodjon Alijon o‘g‘li

*katta o‘qituvchi
iqtisodiyot nazariyasi kafedrası
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: suypulatovozod@gmail.com
ORCID: 0009-0006-6344-6618*

Annotatsiya. Maqola aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning barqaror iqtisodiy o‘shga ta‘sirini nazariy va amaliy jihatdan o‘rganadi. Tadbirkorlik, bandlik, daromadlar o‘shishi va iqtisodiy faollik o‘rtasidagi bog‘lanish statistik ma‘lumotlar asosida tahlil qilinadi. Ishlab chiqilgan nazariy model barqaror rivojlanishda ichki omillarning ahamiyatini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: tadbirkorlik salohiyati, barqaror iqtisodiy o‘shish, institutsional muhit, kichik biznes infratuzilmasi, mehnat bozor dinamikasi, moliyaviy ommalashtirish.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Сувпулатов Озоджон Алижон угли

*старший преподаватель кафедры
экономическая теория
Ташкентского государственного
экономического университета
E-mail: suypulatovozod@gmail.com
ORCID: 0009-0006-6344-6618*

Аннотация. В статье анализируется влияние развития предпринимательского потенциала населения на устойчивый экономический рост. На основе статистических показателей исследуется взаимосвязь предпринимательства, занятости и доходов. Исследование обосновывает роль внутренних факторов в устойчивом развитии. Данный подход повышает эффективность экономической системы, усиливает инновационную активность и стимулирует региональное развитие.

Ключевые слова: предпринимательский потенциал, устойчивый экономический рост, институциональная среда, инфраструктура малого бизнеса, динамика рынка труда, финансовая доступность.

DEVELOPMENT OF THE ENTREPRENEURIAL POTENTIAL OF THE POPULATION AS AN IMPORTANT FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH

Suypolatov Ozodjon Alijon ogli

*Senior Lecturer
of the Department of Economic Theory
Tashkent State University of Economics
E-mail: suypulatovozod@gmail.com
ORCID: 0009-0006-6344-6618*

Abstract. The article analyzes the impact of developing entrepreneurial potential of the population on sustainable economic growth. Based on statistical indicators, the relationship between entrepreneurship, employment and incomes is studied. The research substantiates the role

of internal factors in sustainable development. This approach enhances economic system efficiency, boosts innovative activity and stimulates regional development.

Keywords: *entrepreneurial potential, sustainable economic growth, institutional environment, small business infrastructure, labor market dynamics, financial accessibility.*

Kirish

Bugungi globallashuv jarayonlari chuqurlashib, xalqaro bozorlarda raqobat tobora keskinlashib borayotgan bir sharoitda milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash har bir davlatning strategik ustuvor vazifasiga aylanmoqda. Barqaror iqtisodiy o'sish nafaqat yalpi ichki mahsulot hajmining ortishi yoki boshqa makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning ijobiy dinamikasi bilan, balki aholi bandligi darajasining oshishi, real daromadlarning barqaror o'sishi, hududlar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarning qisqarishi hamda iqtisodiy tizimning ichki va tashqi shoklarga nisbatan moslashuvchanligi bilan ham tavsiflanadi. Ayniqsa, global iqtisodiy beqarorlik, moliyaviy inqirozlar, pandemiyalar va geosiyosiy keskinliklar kabi omillar iqtisodiyotning ichki zaxiralariga tayanish zaruratini yanada kuchaytirmoqda. Shu sababli, iqtisodiy o'sishning sifat jihatidan yangi modelini shakllantirish, ya'ni innovatsiyalarga asoslangan, inklyuziv va uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta'minlovchi mexanizmlarni joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mazkur sharoitda iqtisodiy o'sishning ichki manbalarini safarbar etish, xususan, aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish alohida strategik yo'nalish sifatida namoyon bo'lmoqda. Tadbirkorlik faoliyati iqtisodiyotda yangi ish o'rinlarini yaratish, ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish, innovatsion g'oyalarni amaliyotga joriy etish va bozor muvozanatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Aholining bilim va ko'nikmalarini oshirish, biznes yuritish madaniyatini shakllantirish, moliyaviy resurslarga kirishni kengaytirish hamda qulay institutsional va infratuzilmaviy muhitni yaratish orqali tadbirkorlik salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish mumkin. Natijada, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari soni ortib, ularning iqtisodiyotdagi ulushi kengayadi, bu esa iqtisodiy faollikni oshirib, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu jihatdan, tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish nafaqat iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishi, balki milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiruvchi muhim omil sifatida qaraladi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik jamiyat iqtisodiy faolligining muhim ko'rinishi bo'lib, u yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadlarini oshirish, raqobat muhitini shakllantirish, innovatsion g'oyalarni amaliyotga joriy etish hamda mavjud resurslardan samarali foydalanishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, aholi orasida tadbirkorlik ko'nikmalari, tashabbuskorlik, mustaqil iqtisodiy fikrlash va tavakkalchilikni boshqarish qobiliyatining shakllanishi mamlakatda barqaror iqtisodiy o'sishning sifat jihatidan yangi bosqichga chiqishiga xizmat qiladi. Shu bois tadbirkorlikni faqat xo'jalik yuritish shakli sifatida emas, balki iqtisodiy rivojlanishning strategik drayveri sifatida baholash zarur.

O'zbekiston sharoitida ham keyingi yillarda xususiy mulk, kichik biznes va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat iqtisodiy siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholini daromadli mehnat bilan ta'minlash, oilaviy biznesni kengaytirish, yoshlar va xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, hududlarda yangi biznes tashabbuslarini rag'batlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan iqtisodiy islohotlar doirasida “inson qadri”, “faol tadbirkorlik”, “ishbilarmonlik muhiti” va “xususiy sektor ulushini kengaytirish” kabi tamoyillar ustuvor vazifa sifatida belgilab berildi. Bu esa tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish masalasining nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham nihoyatda muhim ekanini ko'rsatadi.

Adabiyotlar sharhi

Tadbirkorlikka oid ilmiy qarashlar iqtisodiy tafakkur tarixida turli bosqichlarda rivojlangan.

A. Marshall o‘zining “Iqtisodiyot prinsiplari” [1] asarida tadbirkorlikni ishlab chiqarishning to‘rtinchi omili sifatida e‘tirof etgan. Uning fikricha, tadbirkorning asosiy vazifalari orasida xavf-xatarlarni o‘z zimmasiga olish, mehnatni tashkil etish va boshqarish, shuningdek, ishlab chiqarish jarayonida yangi g‘oyalarni joriy etish muhim o‘rin tutadi. Marshall tadbirkorni “tizimni birlashtiruvchi kuch” deb atagan, chunki u kapital, yer va mehnat kabi barcha omillarni birlashtirib, samarali ish yuritishga qodirdir. Uning yondashuviga ko‘ra, tadbirkor nafaqat foyda ortidan quvuvchi, balki iqtisodiy resurslarni oqilona taqsimlovchi va iqtisodiy samaradorlikni oshiruvchi shaxs hamdir.

Klassik iqtisodiy maktab vakillari tadbirkorni ishlab chiqarish omillarini birlashtiruvchi va foyda olishga intiluvchi subyekt sifatida ko‘rganlar [2]. Bu yondashuvda tadbirkorlik iqtisodiy faollikning tashkiliy shakli sifatida namoyon bo‘ladi.

Y.Shumpeter esa tadbirkorlikni innovatsiyalar bilan bog‘lab, tadbirkorni iqtisodiy rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchi deb hisoblaydi [3]. Uning fikricha, tadbirkor yangi mahsulot, yangi texnologiya, yangi bozor yoki yangi boshqaruv usullarini joriy etish orqali iqtisodiyotda sifat o‘zgarishlarini yuzaga keltiradi.

Zamonaviy tadqiqotlarda tadbirkorlik salohiyati inson kapitali, institutsional muhit, moliyaviy resurslarga kirish va ta‘lim sifati bilan uzviy bog‘liqlikda o‘rganiladi [4]. Ayrim tadqiqotlarda barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlashda tadbirkorlik faolligi bandlikni oshirish, innovatsiyalarni rag‘batlantirish va hududiy rivojlanishni ta‘minlashning muhim omili ekani qayd etiladi [5].

Shuningdek, inson kapitali to‘g‘risidagi tadqiqotlarda aholi bilim va ko‘nikmalarining iqtisodiy samaradorlikka ta‘siri asoslab berilgan bo‘lib, bu holat tadbirkorlik salohiyatining shakllanishida ham muhim o‘rin tutadi [6]. Biroq mavjud ilmiy manbalarda aholining tadbirkorlik salohiyatini aynan barqaror iqtisodiy o‘shish bilan bog‘liq holda kompleks yoritish masalasi yetarli darajada tizimlashtirilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda tahlil va sintez, qiyosiy taqqoslash, statistik guruhlash, ilmiy abstraksiya va tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Tahlil va sintez usuli yordamida tadbirkorlik salohiyati hamda barqaror iqtisodiy o‘shish tushunchalarining mazmuni ochib berildi.

Qiyosiy taqqoslash usuli orqali tadbirkorlik nazariyasiga oid turli ilmiy yondashuvlar solishtirildi. Statistik ma‘lumotlarni umumlashtirish orqali kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiy ko‘rsatkichlardagi o‘rni baholandi. Tizimli yondashuv asosida tadbirkorlik salohiyati, bandlik, daromad va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik aniqlandi.

Tadqiqotning axborot bazasini iqtisodiy adabiyotlar, ilmiy maqolalar hamda O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi va ochiq manbalardagi umumiy statistik ko‘rsatkichlar tashkil etadi [7].

Tahlil va natijalar

Aholining tadbirkorlik salohiyati deganda shaxslarning iqtisodiy tashabbus ko‘rsatish, mustaqil faoliyat yuritish, tavakkalchilikni boshqarish, bozor imkoniyatlarini aniqlash va daromad keltiruvchi faoliyatni tashkil etish qobiliyati tushuniladi. Ushbu salohiyat iqtisodiyotning ichki drayverlaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Tadbirkorlik salohiyatining barqaror iqtisodiy o‘shishga ta‘siri quyidagi yo‘nalishlarda namoyon bo‘ladi:

- yangi ish o‘rinlari yaratiladi;
- aholi daromadlari ortadi;
- kichik biznesning YAIMdagi ulushi kengayadi;
- mahalliy resurslardan samarali foydalanish kuchayadi;
- innovatsion g‘oyalarni tijoratlashtirish imkoniyati ortadi;

• hududlar iqtisodiy faolligi oshadi.
 Aholining tadbirkorlik salohiyati quyidagi omillar ta'sirida shakllanadi:

- ta'lim darajasi va kasbiy ko'nikmalar;
- moliyaviy resurslarga kirish imkoniyati;
- huquqiy-institutsional muhit;
- infratuzilma va raqamli xizmatlar;
- ijtimoiy-psixologik tayyorgarlik;
- biznes yuritish madaniyati.

Nazariy tahlil shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish faqat individual qobiliyat masalasi emas, balki davlat siyosati, bozor muhiti va institutlar samaradorligi bilan ham chambarchas bog'liq. Shu bois barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi kompleks mexanizm zarur.

Quyidagi jadvalda O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlardagi ulushi aks ettirilgan. Ushbu ma'lumotlar mazkur sektorning iqtisodiy o'sish, aholi bandligi va bozor infratuzilmasi rivojlanishidagi ahamiyatini statistik jihatdan baholash imkonini beradi.

Jadval 1.

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ayrim ko'rsatkichlardagi ulushi, foizda

Ko'rsatkichlar	2022	2023	2024	2025
YAIMdagi ulushi	54.9	55.0	54.8	54.7
Bandlikdagi ulushi	74.5	74.8	74.9	74.7
Sanoat mahsulotidagi ulushi	27.1	27.0	26.9	27.2
Qurilishdagi ulushi	72.4	72.7	72.9	73.1
Chakana savdodagi ulushi	80.2	81.0	81.3	81.5

* O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi rasmiy ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Jadval ma'lumotlari kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni yuqori ekanini ko'rsatadi. Ayniqsa, bandlik va chakana savdo sohalarida ushbu sektorning salmog'i katta bo'lib, bu holat aholi tadbirkorlik salohiyatining iqtisodiy faollikka bevosita ta'sirini ifodalaydi.

Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning samarali yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

1. ta'lim tizimiga tadbirkorlik kompetensiyalarini chuqur integratsiya qilish;
2. yoshlar va xotin-qizlar tadbirkorligini manzilli qo'llab-quvvatlash;
3. imtiyozli moliyalashtirish va mikroreditlash imkoniyatlarini kengaytirish;
4. hududiy biznes infratuzilmasini rivojlantirish;
5. raqamli tadbirkorlik va innovatsion loyihalarni rag'batlantirish.

Shunday qilib, tahlil natijalari tadbirkorlik salohiyatining iqtisodiy o'sish, bandlik va daromadlar barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sishning muhim drayverlaridan biri bo'lib, u ko'p bosqichli va tizimli ta'sir mexanizmi orqali namoyon bo'ladi. Avvalo, ta'lim tizimi orqali aholining bilim va ko'nikmalari oshiriladi, bu esa innovatsion fikrlashni shakllantirib, yangi biznes g'oyalarning paydo bo'lishiga zamin yaratadi. Shu bilan birga, qulay institutsional muhit — ya'ni huquqiy kafolatlar, shaffof boshqaruv tizimi va samarali davlat siyosati — tadbirkorlik faoliyatini boshlash va yuritishdagi to'siqlarni kamaytiradi. Moliyaviy resurslarga erkin kirish imkoniyati, xususan kreditlar, investitsiyalar va grant mexanizmlarining mavjudligi esa aholining iqtisodiy faolligini rag'batlantiradi. Bularning barchasi zamonaviy infratuzilma, ya'ni transport, kommunikatsiya va raqamli texnologiyalar bilan

qo‘llab-quvvatlanganda tadbirkorlik muhitining barqaror rivojlanishi ta‘minlanadi.

Mazkur omillarning o‘zaro uyg‘unlashuvi natijasida tadbirkorlik faolligi ortib boradi va bu jarayon iqtisodiy tizimga multiplikativ ta‘sir ko‘rsatadi. Ya‘ni yangi ish o‘rinlari yaratiladi, aholi daromadlari oshadi va ichki talab kengayadi, bu esa ishlab chiqarish hajmining ortishiga olib keladi. Natijada, iqtisodiyotda diversifikatsiya jarayoni kuchayib, yangi tarmoqlar shakllanadi va mavjud sohalarda samaradorlik oshadi. Ushbu jarayon uzluksiz sikl sifatida ishlaydi: tadbirkorlik rivojlanishi iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiradi, iqtisodiy o‘shish esa o‘z navbatida tadbirkorlik uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Shu tariqa, ta‘lim, institutsional muhit, moliyaviy resurslar va infratuzilmaviy sharoitlarning funksional bog‘liqligi yagona mexanizm sifatida amal qilib, barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlovchi muhim omilga aylanadi.

1-rasm. Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning barqaror iqtisodiy o‘shishga ta‘sir etish mexanizmi*

*Manba: muallif ishlanmasi.

Ushbu mexanizm aholining tadbirkorlik salohiyati barqaror iqtisodiy o‘shishga bevosita emas, balki bir necha oraliq bosqichlar orqali ta‘sir ko‘rsatishini ifodalaydi. Xususan, ta‘lim, institutsional muhit, moliyaviy imkoniyatlar va infratuzilma tadbirkorlik faolligini oshiradi. Natijada kichik biznes rivojlanib, bandlik, daromad va hududiy iqtisodiy faollik kuchayadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashning muhim strategik omillaridan biri hisoblanadi. Chunki tadbirkorlik faoliyati iqtisodiy faollikni oshiradi, yangi ish o‘rinlarini yaratadi, aholi bandligini kengaytiradi, daromadlar hajmini ko‘paytiradi hamda bozor iqtisodiyoti institutlarining yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tadbirkorlikning rivojlanishi iqtisodiyotda raqobat muhitini kuchaytiradi, resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi va hududlarning iqtisodiy faolligini rag‘batlantiradi. Ayniqsa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi iqtisodiyotning moslashuvchanligini oshirib, uning ichki

imkoniyatlar hisobidan barqaror o‘shishga zamin yaratadi.

Aholining tadbirkorlik salohiyati inson kapitali, ta’lim sifati, kasbiy ko‘nikmalar, institutsional muhit, moliyaviy imkoniyatlar, infratuzilmaviy sharoitlar va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasi ta’sirida shakllanadi. Shu sababli mazkur yo‘nalishda olib boriladigan siyosat kompleks xarakterga ega bo‘lishi lozim. Ya’ni, bir tomondan, aholining tadbirkorlik ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan ta’lim va malaka oshirish tizimini takomillashtirish zarur bo‘lsa, ikkinchi tomondan, tadbirkorlik subyektlari uchun qulay institutsional va moliyaviy muhitni yaratish talab etiladi. Shuningdek, biznesni ro‘yxatdan o‘tkazish, kredit olish, soliq hisobotlarini yuritish va eksport-import operatsiyalarini amalga oshirish jarayonlarini soddalashtirish ham tadbirkorlik salohiyatining amaliy namoyon bo‘lishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Kelgusida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlash uchun tadbirkorlik salohiyatini oshirishga qaratilgan amaliy mexanizmlarni yanada kuchaytirish maqsadga muvofiqdir. Xususan, umumiy va professional ta’lim tizimiga tadbirkorlikka oid fanlar hamda amaliy modullarni kengroq joriy etish, yoshlar va xotin-qizlar tadbirkorligini manzilli qo‘llab-quvvatlash, startap loyihalarni moliyalashtirish ko‘lamini kengaytirish, hududlarda biznes inkubatorlar va konsalting markazlari faoliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, imtiyozli kreditlar, mikromoliyalashtirish vositalari va grant mexanizmlarini kengaytirish, raqamli xizmatlar orqali biznes yuritish imkoniyatlarini oshirish ham aholining tadbirkorlik faolligini rag‘batlantiradi.

Shuningdek, ushbu yo‘nalishda quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin: birinchidan, oliy va professional ta’lim muassasalarida tadbirkorlik kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan maxsus o‘quv dasturlarini kengaytirish; ikkinchidan, hududlar kesimida aholi tadbirkorlik salohiyatini baholovchi indikatorlar tizimini ishlab chiqish; uchinchidan, tijorat banklari va moliyaviy institutlar orqali yangi biznes tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini soddalashtirish; to‘rtinchidan, kichik biznes subyektlari uchun axborot-maslahat xizmatlari va raqamli platformalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadga muvofiqdir. Mazkur chora-tadbirlar aholining tadbirkorlik salohiyatini oshirish, iqtisodiy faollikni kuchaytirish va pirovard natijada mamlakatda barqaror iqtisodiy o‘shishni

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Marshall A. Iqtisodiyot prinsiplari. – New York: Dover Publications, 2013.
2. Smit A. Xalqlar boyligining tabiati va sabablari to‘g‘risida tadqiqot.
3. Shumpeter J. Iqtisodiy taraqqiyot nazariyasi.
4. Aliyeva Z.G., Avezova Sh.M. Barqaror rivojlanish strategiyalarida inson kapitalining o‘rni va ahamiyati.
5. Tadbirkorlik va barqaror iqtisodiy rivojlanish bo‘yicha zamonaviy ilmiy tadqiqotlar.
6. Artiqova M.B. Tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish komponentlari, mezonlari va ko‘rsatkichlari.
7. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi rasmiy ma’lumotlari.
8. United Nations Development Programme (UNDP). Entrepreneurship Development
9. International Labour Organization (ILO). Promoting enterprises and job creation

